

Michał Kokowski

 ORCID [0000-0002-5389-9051](https://orcid.org/0000-0002-5389-9051)

Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa-Kraków, Polska)

Studia Historiae Scientiarum (red. nac.)

michal.kokowski@gmail.com

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 10

Abstrakt

Naszkiecowano dziesiąty etap rozwijania czasopisma *Studia Historiae Scientiarum* (wcześniejsza nazwa *Prace Komisji Historii Nauki PAU*).

Podano m.in. informacje o ewaluacji czasopisma w „ICI Master Journal List 2021” (koniec 2022 r.), CWTS Journal Indicators 2022 (5 czerwca 2023), w SCImago Journal Rankings 2022 (oparty o dane z bazy Scopus z kwietnia 2023) oraz w Scopus 2022 (aktualizacja 5 czerwca 2023 r.), a także liczbie zagranicznych autorów i recenzentów bieżącego tomu czasopisma.

Słowa kluczowe: *Studia Historiae Scientiarum*, *Prace Komisji Historii Nauki PAU*, 2022/2023

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
CYTOWANIE Kokowski, Michał 2023: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 10. <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 22, ss. 13–19. DOI: 10.4467/2543702XSHS.23.001.17692 .				
OTRZYMANO: 13.07.2023 ZAAKCEPTOWANO: 28.08.2023 OPUBLIKOWANO ONLINE: 05.10.2023	POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 		
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; https://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

The Evolutionary Transformation of the Journal. Part 10

Abstract

The article outlines the tenth phase of the development of the journal “*Studia Historiae Scientiarum*” (previously “*Prace Komisji Historii Nauki PAU*” / “*Proceedings of the PAU Commission on the History of Science*”).

Information is provided on the following matters: the journal’s evaluation by the “*ICI Master Journal List 2021*” (released at the end of 2022), the evaluation by the *CWTS Journal Indicators 2022* (5 June 2023), the evaluation by the *SCImago Journal Rankings 2022* (based on the data from Scopus released on April 2023), and the evaluation by *Scopus 2022* (released on 5 June 2023).

Additionally, the number of foreign authors and reviewers of the current volume of the journal is quoted.

Keywords: *Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, 2022/2023*

1. Rozwój czasopisma od 2013 roku

Rozwój czasopisma od 2013 roku opisują następujące teksty: (dotyczy czasopisma pod uprzednio obowiązującą nazwą „*Prace Komisji Historii Nauki PAU*”) Kokowski 2013; 2014; 2015; (dotyczy czasopisma pod aktualnie obowiązującą nazwą „*Studia Historiae Scientiarum*”) 2016; 2017; 2018; 2019; 2020a; 2020b; 2021; 2022.

W tym tekście informujemy o dodatkowych zmianach, które wprowadzono w roku 2022/2023.

2. „Rozwój czasopism naukowych 2022–2024”

15 lutego 2022 r. czasopismo „*Studia Historiae Scientiarum*” zostało laureatem konkursu MEiN „Rozwój czasopism naukowych 2022–2024” (zob. nr 196, RCN/SP/0527/2021/1).

3. Ewaluacja czasopisma przez Index Copernicus International, CWTS Journal Indicators 2022, Scimago Journal Rankings, Scopus oraz DOAJ.

W „ICI Master Journal List 2021” (opublikowanej z końcem 2022 r.) czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” z notą ICV 120,50 uzyskało pierwszą lokatę wśród polskich czasopism z historii, historii nauki, historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa.¹

W CWTS Journal Indicators 2022 (5 czerwca 2023) czasopismo uzyskało następujący wynik: SNIP 0,91.

W SCImago Journal Rankings 2022 (opartych na danych z bazy Scopus z kwietnia 2023) czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” uzyskało następujący wynik: wskaźnik SJR 0,299 i na tej podstawie zaliczono czasopismo do kwartyła Q1 w dyscyplinie „historia” oraz kwartyła Q2 w dyscyplinie „historia i filozofia nauki”.²

W Scopus (aktualizacja 5 czerwca 2022 r.) „Studia Historiae Scientiarum” uzyskało następujące wyniki: CiteScore 2021 0,9 (to pierwsza lokata wśród 36 polskich czasopism z dyscypliny „historia”³ i pierwsza lokata *ex aequo* – z czasopismem „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” – wśród 5 polskich czasopism z dyscypliny „historia i filozofia nauki”); SJR 2022 0,299 (to pierwsza lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia”⁴), i pierwsza lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia i filozofia nauki”); SNIP 2022 0,912 (to pierwsza lokata wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia”⁵ i z dyscypliny „historia i filozofia nauki”); CiteScore Tracker 2022 0,9 (to pierwsza lokata

¹ „ICI Master Journals List 2021” wymienia wiele polskich czasopism w kategorii „historia i filozofia nauki”. Jednak zdecydowana większość z nich nie ma takiego charakteru, np. „Folia Geographica” (ICV 120,97), „Przegląd Archeologiczny” (120,56).

² Wyniki te oznaczają poprawę względem roku 2021, gdy wyznaczono wartość SJR 0,195 i zaliczono czasopismo do kwartyła Q2 w dyscyplinie „historia” oraz kwartyła Q3 w dyscyplinie „historia i filozofia nauki”.

³ Wykluczam z tej grupy czasopismo „Oeconomia Copernicana” (SJR 2022 0,876) jako niemające związku z dyscypliną „historia”. Czasopismo to wydaje Instytut Badań Gospodarczych i dotyczy dziedziny nauk społecznych, nie zaś dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia”.

⁴ Wykluczam z tej grupy czasopismo „Oeconomia Copernicana” (CiteScore 2022 11,6) – zob. przyp. 3.

⁵ Wykluczam z tej grupy czasopismo „Oeconomia Copernicana” (SNIP 2022 1,5362) – zob. przyp. 3.

wśród polskich czasopism z dyscypliny „historia” i „historia i filozofia nauki” wspólnie z czasopismem „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”).⁶

30 maja 2023 Directory of Open Access Journals przyznało czasopismu najwyższe wyróżnienie: tzw. DOAJ Seal, będące wskaźnikiem najlepszych praktyk otwartego dostępu. W bazie aktualnie znajduje się 19557 czasopism, z czego 10% zdobyło to wyróżnienie. To dwudzieste pierwsze polskie czasopismo i pierwsze polskie czasopismo z historii, historii nauki i filozofii oraz naukoznawstwa z tym wyróżnieniem.

4. Modyfikacja procedury zgłaszania tekstów

Aby zminimalizować czas autorów poświęcony na przygotowanie manuskryptów, które nie zostaną ostatecznie zaakceptowane do druku w czasopiśmie, wprowadza się dwa etapy oceny tekstów: wstępny i właściwy. *Na etapie wstępnym dopuszcza się, aby formatowanie bibliografii i przypisów, które zabierają autorom najwięcej czasu, były przygotowane w dowolnym zapisie bibliograficznym.* Następnie redakcja podejmuje decyzję czy tekst zostaje odrzucony czy też przekazany do recenzji merytorycznej (oceny właściwej). *Po uzyskaniu pozytywnych recenzji autorzy mają obowiązek dokonać formatowania tekstu zgodnie z zasadami formatowania przyjętymi w czasopiśmie.* Proszę zob.:

- szablon tekstu — pobierz: [.docx];
- szczegółowe informacje na temat formatowania tekstu — pobierz: [.pdf], [.docx].

⁶ W artykule z 2021 r. „sformulowałem krytyczne uwagi na temat: a) braku transparentności wskaźnika SJR wyznaczanego przez Scimago Journal Rankings (nie ma bowiem możliwości sprawdzenia jego wartości), b) braku szybkiej możliwości naprawienia błędnych danych portalu Scopus (zmiany wprowadza się co najmniej po sześciu-dwunastu miesiącach) oraz c) fetyszyzowanie cytowań w bazach międzynarodowych. Uwagi te nadal pozostają w mocy.

Należy tutaj także przypomnieć, że czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” i jego redaktor naczelny są sygnatariuszami „The Declaration on Research Assessment” (DORA), propagującego idee odpowiedzialnego podejścia do stosowania bibliometrii w prowadzeniu ewaluacji czasopism, dorobku naukowego badaczy oraz wniosków grantowych. Np. żaden wskaźnik bibliometryczny czasopisma nie daje gwarancji wysokiej wartości artykułu naukowego opublikowanego w takim czasopiśmie. Wartość naukową takiego tekstu można ustalić tylko na podstawie wnikliwej analizy treści tekstu” (Kokowski 2021, ss. 24–25).

5. ResearchGate, PKP Preservation Network oraz the Keepers

W kwietniu 2023 r. ResearchGate dodał do swojej bazy czasopism część czasopism indeksowanych w Crossref, w tym czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” (zob. ResearchGate).

W maju 2023 r. czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” zostało zarejestrowane najpierw w PKP Preservation Network, a następnie w Keepers Register. To tzw. ciemne archiwa, których celem jest długotrwałe zachowanie treści czasopism.

6. Zagraniczni Autorzy

Udział procentowy Autorów zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w poprzednim tomie wyniósł 57% wszystkich Autorów, a w obecnym tomie – 39% wszystkich Autorów.

7. Zagraniczni Recenzenci

Udział procentowy Recenzentów zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w poprzednim tomie wyniósł 47% wszystkich Recenzentów, a w obecnym tomie – 28% wszystkich Recenzentów.⁷

8. Nerozwiazane problemy

Od niemal [dwóch] lat skutecznie domagamy się od Scopus poprawienia błędów ortograficznych wprowadzonych w niemal wszystkich tytułach w języku polskim, ale także w języku angielskim tekstów opublikowanych w naszym czasopiśmie: Scopus ma niestandardowy zwyczaj zapisywania nazwisk i imion małymi literami! Błędy tego rodzaju nie powstały w czasopiśmie „Studia Historia Scientiarum” i działają na szkodę interesów naszego czasopisma. Żywimy nadzieję, że w czasach rewolucji informatycznej Scopus potrafi szybko rozwiązać ten problem (Kokowski 2022, s. 19).

⁷ Zob. Lista Recenzentów tomów „Studia Historiae Scientiarum” [21 \(2022\)](#) i [22 \(2023\)](#).

Bibliografia

- CWTS Journal Indicators 2023: *Studia Historiae Scientiarum*. URL: <https://www.journalindicators.com/indicators/journal/21100913328>.
- ICI Journals Master List 2023: *Studia Historiae Scientiarum*. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=7425>.
- Keepers Registry 2023: About us. URL: <https://keepers.issn.org/>.
- Kokowski, Michał 2013: Wstęp. *Prace Komisji Historii Nauki PAU XII*, s. 5. URL: <http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XII-2013-1.pdf>.
- Kokowski, Michał 2014: Od Redakcji. *Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII*, ss. 5–6. URL: <https://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-1.pdf>.
- Kokowski, Michał 2015: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 2. *Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV*, ss. 5–7. DOI: [10.4467/23921749PKHN.PAU.16.001.5257](https://doi.org/10.4467/23921749PKHN.PAU.16.001.5257).
- Kokowski, Michał 2016: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3. *Studia Historiae Scientiarum* 15, ss. 11–16. DOI: [10.4467/23921749SHS.16.001.6144](https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.001.6144).
- Kokowski, Michał 2017: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 4. *Studia Historiae Scientiarum* 16, ss. 15–18. DOI: [10.4467/2543702XSHS.17.002.7703](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.17.002.7703).
- Kokowski, Michał 2018: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 5. *Studia Historiae Scientiarum* 17, ss. 15–18. DOI: [10.4467/2543702XSHS.18.002.9322](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.002.9322).
- Kokowski, Michał 2019: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 6. *Studia Historiae Scientiarum* 18, ss. 19–23. DOI: [10.4467/2543702XSHS.19.002.11008](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.002.11008).
- Kokowski, Michał 2020a: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 7. *Studia Historiae Scientiarum* 19, ss. 23–31. DOI: [10.4467/2543702XSHS.20.002.12558](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.002.12558).
- Kokowski, Michał 2020b: Sprawa „Wniosku o korektę punktacji czasopisma *Studia Historiae Scientiarum* z 20 punktów na 70 punktów”. *Studia Historiae Scientiarum* 19, ss. 507–541. DOI: [10.4467/2543702XSHS.20.016.12572](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.016.12572).
- Kokowski, Michał 2021a: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 8. *Studia Historiae Scientiarum* 19, ss. 23–31. DOI: [10.4467/2543702XSHS.21.002.14033](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.002.14033).
- Kokowski, Michał 2021b: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. *Studia Historiae Scientiarum* 20, ss. 821–828. DOI: [10.4467/2543702XSHS.21.024.14055](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.024.14055).
- Kokowski, Michał 2022: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 9. *Studia Historiae Scientiarum* 19, ss. 13–22. DOI: [10.4467/2543702XSHS.22.001.15967](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.001.15967).
- MEiN 2023: Wnioski zakwalifikowane do otrzymania pomocy de minimis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” 2022–2023 (2024). URL: <https://www.gov.pl/attachment/3c4781d0-4c5a-4a6d-a93d-b8d254fe2b69> (dostęp: 15.06.2023).

- PKP Preservation Network_2023: Homepage. URL: <https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/> (dostęp: 08.09.2023).
- ResearchGate 2023: *Studia Historiae Scientiarum*. URL: <https://www.researchgate.net/journal/Studia-Historiae-Scientiarum-2543-702X> (dostęp: 08.09.2023).
- Scimago Journal Rankings 2022: *Studia Historiae Scientiarum*. URL: <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100913328&tip=sid&clean=0> (dostęp: 15.06.2023).
- Scopus Preview 2023: *Studia Historiae Scientiarum*. URL: <https://www.scopus.com/sourceid/21100913328> (dostęp: 15.06.2023).
- Studia Historiae Scientiarum* 2023a: Lista Recenzentów tomu „Studia Historiae Scientiarum” 20(2021). URL: <https://ojs.ejournals.eu/SHS/reviewers#Reviewers-volume-20-2021> (dostęp: 15.06.2023).
- Studia Historiae Scientiarum* 2023b: Lista Recenzentów tomu „Studia Historiae Scientiarum” 21(2022): URL: <https://ojs.ejournals.eu/SHS/reviewers#Reviewers-volume-21-2022> (dostęp: 15.06.2023).